

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DEBRA A. LLAGAS

Teacher I

Mandaue City Comprehensive National High School

biba5552000@gmail.com

“ANG TALONG NI TATAY”

Taliwala sa mabugnawng kadlawn,
mibangon si Tatay nga mapahiyumon;
Human nilang gisaw-an ni Nanay.
ang ilang tulumanon;

Midailos si Tatay sa lunhawng sibsibanan,
inubanan sa nagpilit nilang singot;
Aron sa pag galam sa iyang talong,
igasa alang kang Nanay nakapahimuot.

Sa pag-abot sa saktong gidak-on;
Sa saktong gitag-on;
ug sa saktong kagahi-on;
pupu-on kining nagbitay.

Gikan sa mga sangang nagdunghay;
Aron sa kamerkadohan,
Iladlad ang iyahang
Mga talong ni tatay.